

TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Aminov Baxtiyor Umidovich

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti

Mirhayitova Sohiba

Qo'qon davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

To'laganova Oydinoy

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036939>

Annotatsiya. Hozirgi globallashuv sharoitida barcha mamlakatlar uchun sifatli ta'lim hamda har tomonlama yetuk insonlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Sifatli ta'lim esa ta'lim jarayonida va tizimida sifatni ta'minlamasdan imkoni yo'q. Shunday ekan avvalo, ta'lim sifatini ta'minlash uchun sifat monitoringini to'g'ri tashkil etish va boshqarish lozim.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, monitoring, maktab, pedagoglar jamoasi, innovatsiyalar, o'quv dasturi, ta'lim.

Ta'lim - jamiyatning asosiy institutsional bo'linmalaridan biri bo'lib, u shaxsning ijtimoiylashuvi, uning ijtimoiy funksiyalari va rollarini bajarishi, uning ijtimoiy mavqei va kasbiy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois ta'lim muassasalarida bo'lajak malakali kadrlarni kasbiy tayyorlash sifatini nazorat qilishga jiddiy e'tibor qaratilayotgani jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ularning ustuvor vazifalaridan biriga aylanib bormoqda.

Bunday sharoitda ta'lim tashkilotining obro'li mas'uliyatining roli o'sib bormoqda, bu "Iste'molchilarning maqsadli auditoriyalari oldidagi faoliyat va rivojlanish jarayonida ularning faoliyati natijalari uchun javobgarlik, ta'lim muassasalari rahbarlari va xodimlarining qabul qilingan qarorlar, boshqaruv va o'quv faoliyati natijalari uchun javobgarligi" [1].

S.D.Reznik va T.A.Yudinaning fikriga ko'ra, ta'lim tashkilotining obro'li mas'uliyati oltita asosiy elementdan iborat:

- 1) boshqaruv mas'uliyati;
- 2) o'qituvchining javobgarligi;
- 3) ta'lim tashkilotining ijtimoiy mas'uliyati;
- 4) olimning obro'-e'tibori uchun javobgarligi;
- 5) ta'lim tashkilotining ta'lim xizmatlari sifati uchun javobgarligi;
- 6) ta'lim tashkilotining fuqarolik javobgarligi.

S.M.Marchenko va S.A.Pulkin ta'lim sifatiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlaydilar:

- 1) pedagogik kadrlar darajasi pedagogik xodimning tegishli ijtimoiy mavqei mavjudligini anglatadi;
- 2) ta'lim maqsadlarini, o'quvchilarning bilim faolligini oshirish usullarini belgilashga, elektron axborot-ta'lim muhitini joriy etish va ulardan foydalanishga alohida e'tibor berishni talab qiladigan amalga oshirilayotgan ta'lim dasturlari sifati;
- 3) o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi - ularning qobiliyatlari va motivatsiyasini aniqlash mezonlari bilan bog'liq masalalarga diqqatni jamlash;
- 4) ichki va tashqi muhit infratuzilmalarini rivojlantirish, atrof-muhit bilan o'zaro aloqada amalga oshiriladigan umuman ta'lim tashkilotini boshqarish, chunki har qanday ta'lim tashkilotini tashqi dunyodan ajratib bo'lmaydi.

Ta'limni tashqi mustaqil baholash ta'lim dasturlarini amalga oshirish shartlari va ta'lim natijalarini solishtirish, imidj siyosatini olib borish va ushbu sohada sifatni ob'ektiv baholash uchun tashqi ekspertlarni jalb qilish imkonini beradi. Shuning uchun bunday shakldan o'quv faoliyatini tayyorlash sifatini mustaqil baholash sifatida foydalanish maqsadga muvofiqdir [2]. Bu tashqi ekspertlarning bevosita ishtirokida talabalarni tayyorlash sifati va ta'lim dasturlarini amalga oshirish to'g'risida ma'lumot olishga qaratilgan baholash tartibi. Bu erda ikkita asosiy tur mavjud.

1. Ta'lim faoliyati sifatini tashqi baholash majburiy akkreditatsiya va litsenziyalash tartib-qoidalardan, ayrim hollarda - sertifikatlashtirishdan o'tish bilan bog'liq. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Davlat akkreditatsiya imtihonida ishtirok etuvchi mutaxassislarning asosiy roli ta'lim tashkiloti Ustavida belgilangan litsenziyalangan ko'rsatkichlar va faoliyat turlarining bajarilishini nazorat qilishdan iborat. Shu sababli, akkreditatsiya imtihoniga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha barcha tadbirlar ta'lim tashkilotlari tomonidan rejali ravishda o'z vaqtida amalga oshirilishi kerak.

2. Ta'lim faoliyati sifatini ichki baholash o'quv faoliyati holati dinamikasini va o'quvchilarni o'quv jarayonini to'g'rilash bo'yicha adekvat boshqaruv qarorlarini baholash va o'z vaqtida qabul qilishga tayyorlash natijalarini maqsadli, maxsus tashkil etilgan, uzluksiz monitoring qilish orqali amalga oshiriladi va to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida unga yaratilgan shart-sharoitlar. Shu maqsadda ta'lim muassasalarida ta'lim sifati ustidan doimiy ichki monitoring olib borilmoqda.

Ta'lim faoliyatini amalga oshiruvchi muassasada ta'lim sifatining ichki monitoringi quyidagi vazifalarni hal qilishga qaratilgan:

- 1) ta'limni takomillashtirish muammolari bo'yicha asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini axborot bilan ta'minlash;
- 2) ta'lim faoliyati samaradorligi va darajasini oshirish choralarini ko'rish;
- 3) ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini va jamoatchilikni ta'lim sifati to'g'risida ishonchli axborot bilan ta'minlash;
- 4) monitoring asosida ta'lim faoliyatini boshqarish tizimini takomillashtirish;
- 5) ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash.

Belgilangan vazifalarni hal qilish uchun ta'lim tashkilotlari tashqi ekspertlarni jalb qilish zarurligini va ularning ta'lim faoliyati sifatini baholashdagi rolini mustaqil ravishda belgilaydi. Biroq, bu ta'lim faoliyatida tashqi ekspert sifatida ishlaydigan amaliyotchilarni (ham pullik, ham to'lovsiz asosda) o'quv jarayoniga kiritish orqali amalga oshiriladi. O'quv jarayonini amalga oshiruvchi amaliy xodim muayyan fanni o'qitish jarayonida amalga oshirilayotgan asosiy kasbiy ta'lim dasturining boshqa turdosh fanlari bo'yicha talabalarning bilimlariga ma'lum baho berish uchun qo'shimcha imkoniyatga ega bo'ladi [3].

Ta'lim faoliyati sifatini ichki monitoring qilishning mustaqil yo'nalishi ish beruvchilarning baholashlarini tahlil qilish bo'lib, ular bu holda bitiruvchilarni tayyorlash sifatini baholovchi ekspertlar vazifasini bajaradilar.

Bitiruvchilarning tayyorgarlik darajasini belgilovchi ish beruvchilarning baholarini tahlil qilishdan maqsad ta'lim sifati tizimi samaradorligini oshirish va ta'lim jarayoni xususiyatlarining ish beruvchilar talablariga maksimal darajada mos kelishini ta'minlashdan iborat.

Bitiruvchilarni tayyorlash sifati bo'yicha ish beruvchilarni baholash quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- asosiy ta'lim dasturi bo'yicha ish beruvchining xulosasi (eslab qolishi);
- ish beruvchilar vakillarining davlat yakuniy attestatsiyasida ishtirok etishi;
- ish beruvchilarning talabalarni amaliyot jarayonida tayyorlash sifatidan qoniqishini baholash;
- ish beruvchilarning so'rovi (anketa).

Ish beruvchilarning talabalarni tayyorlash sifatidan qoniqish darajasini baholash ular tomonidan o'quv rejasida nazarda tutilgan turli xil amaliyotlarni o'tkazish jarayonida, qoniqish darajasini belgilash orqali beriladi. Shunday qilib, tashqi ekspertlarni jalb qilish ta'lim sifatini ichki monitoringining muhim elementlaridan biri bo'lib, mustaqillik va xolislik tamoyillari asosida ta'lim faoliyati sifatini nazorat qilishni ta'minlash imkonini beradi. Bu ta'lim muassasasi nufuzini oshirish, uning talabalar, xodimlar va keng jamoatchilik uchun ijobiy imidjini shakllantirish uchun sharoit yaratadi.

References:

1. Юдина, Т. А. Репутационная ответственность высшего учебного заведения: сущность и содержание. Конкурентоспособные выпускники - будущее России: матер. все-росс. науч.-практ. конф. к 20-летию Института экономики и менеджмента ПГУАС. Пенза: ПГУАС, 2013. С. 115-117. ISBN 978-5-9282-0991-9.
2. Джураев Р.Х., Турғунов С.Т. Таълим менежменти: Ўқув қўлланма. – Тошкент: Ворис, 2006. – 264 б.
3. Загвязинский В.И., Гильманов С.А. Творчество в управлении школой. – М., 1991. – 61 с.